

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ZAMONAVIY O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORI: MEHNAT BOZORIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Usmonov Axrorbek Iqboljon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadal iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida O'zbekistondagi mehnat bozorining hozirgi holatini ko'rib chiqiladi. Mualliflar o'zgarishlarning asosiy jihatlarini, jumladan, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, tadbirkorlikni rag'batlantirish, ta'lim tizimini yangilash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etishni tahlil qiladi. Gender tengligi, ijtimoiy adolat va xalqaro hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada mehnat bozoridagi o'zgarishlarning har tomonlama ko'rib chiqilishi, istiqbollar va muammolarni aniqlash, shuningdek, O'zbekistondagi zamonaviy qiyinchiliklarni samarali yengishning asosiy yo'nalishlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy islohotlar, diversifikatsiya, mehnat bozori, bandlik, kasbiy talablar, tadbirkorlik, innovatsiya

LABOR MARKET IN MODERN UZBEKISTAN: FACTORS AFFECTING THE LABOR MARKET

Usmanov Akhrorbek Iqboljan ogli.

1st year student at Tashkent State University of Law

Annotation. This article examines the current state of the labor market in Uzbekistan in the context of rapid economic and social changes. The authors analyze the main aspects of the changes, including economic diversification, entrepreneurship development, updating the education system, and the introduction of social support programs. Particular attention is paid to issues of gender equality, social justice and international cooperation. The article provides a comprehensive overview of changes in the labor market, identifies prospects and problems, as well as the main directions for effectively overcoming modern difficulties in Uzbekistan.

Key words: economic reforms, diversification, labor market, employment, professional requirements, entrepreneurship, innovation.

Zamonaviy O‘zbekiston mehnat bozorida keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarni o‘zida mujassam etgan muhim o‘zgarishlarning guvohi bo‘ldi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratishga faol intilmoqda. Bu sa‘y-harakatlar yangi tarmoqlarning o‘shishini rag‘batlantirish va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan. Ushbu modernizatsiya sodir bo‘lishi bilan birga, mehnat bozorining tuzilishi ham o‘zgarib bormoqda va fuqarolarga kasbiy o‘shishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va strategik innovatsiyalar nuqtai nazaridan O‘zbekiston mehnat bozorida bandlik, kasbiy talablar va aholi farovonligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi jiddiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.

Iqtisodiy xilma-xillik, tadbirkorlikni rag‘batlantirish va ta‘limni modernizatsiya qilish rivojlanish strategiyasining tayanchiga aylandi. Yangi tarmoqlar, texnologiyalar va tadbirkorlik imkoniyatlari mehnat bozori istiqbollari shakllantirmoqda, yangilangan ta‘lim tizimi esa fuqarolarni zamonaviy davr muammolariga tayyorlashga intiladi.

Biroq O‘zbekistondagi zamonaviy mehnat bozori fuqarolar hayotining turli jabhalariga salbiy ta‘sir qiluvchi bir qancha muammolarga ham duch kelmoqda. Zamonaviy innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda iqtisodiy tuzilmadagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda, malakaning yetishmasligi va kasbiy ko‘nikmalarni doimiy ravishda yangilab turish zarurati ana shunday muammolardan biridir. Aksariyat yosh kadrlarda kasbiy tajriba yetishmasligi va ular malakasining dunyo bozori talablariga mos kelmasligi o‘zgarishlar natijasida yoshlar o‘rtasida ishsizlikning o‘shishi xavfi kuzatilmoqda. Bu esa ishchi kuchining notekis taqsimlanishiga va yosh avlodning kasbiy rivojlanishining sustlashishiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, jahondagi aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlardagi kabi O‘zbekiston zamonaviy mehnat bozori ham bir qancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jumladan qishloq xo‘jaligi va qurilish kabi ba‘zi tarmoqlarda ishning mavsumiyliги vaqtinchalik ishsizlik davrlariga olib kelishi mumkin. Ishning beqarorligi barqaror va muntazam daromad olishni istaganlar uchun qiyinchiliklar tug‘diradi.

Qolaversa, jahon mehnat bozorining globallashuvi sharoitida O‘zbekiston mehnatkashlari va tadbirkorlari nafaqat mamlakat ichida, balki jahon miqyosida ham raqobatga duch kelmoqda. Bu ishchi kuchini eksport qilish qobiliyatiga va mahalliy kompaniyalarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga ta‘sir qilishi mumkin.

Bu muammolarni hal etish ta'lim tizimini yangilash, innovatsiyalarni rag'batlantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va samarali ijtimoiy himoya dasturlarini ishlab chiqish kabi kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu qiyinchiliklarni kamaytirish bo'yicha samarali chora-tadbirlar O'zbekistonda yanada barqaror va adolatli mehnat bozorini yaratishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, hozirda O'zbekiston mehnat bozorining dunyo miqyosida muvaffaqiyatli raqobatlasha olishi va yangi iqtisodiy voqeliklarga moslashishi uchun zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashtirilgan ta'lim tizimiga ehtiyoj tug'ilmoqda.

Yangi iqtisodiy va ijtimoiy voqelikka moslashish jarayonida O'zbekistonda mehnat bozori duch keladigan qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tish uchun asosiy yo'nalishlarni quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin:

- Professional ta'lim va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish. Zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlariga yo'naltirilgan ta'lim tizimini rivojlantirish fuqarolarning kasbiy mahoratini oshirishga, yangi ishlab chiqarish va texnologiyalar talablariga javob berishga yordam beradi.

- Tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash. Tadbirkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish yangi ish o'rinlarini yaratish va dinamik biznes sohasini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa, o'z navbatida, ishsizlik muammolarini yumshatish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi. Bu borada O'zbekistonda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, innovatsiyalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosati kelajakda mamlakatning iqtisodiy va sotsial rivojlanishiga katta samarali hissa qo'shmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.07.2022 yildagi "2022-2026-yillarda O'zbekiston respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-sonli farmoni iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, shu jumladan qishloq xo'jaligi, energetika, qurilish, ta'lim, sog'liqni saqlashda innovatsion va texnologik rivojlanishni ta'minlash va rag'batlantirish borasida katta yutuqlarga erishish imkonini berdi. Xususan respublikamiz 81 ta indikator bo'yicha baholanadigan Global innovatsion indeksi reytingida 2015-yilga nisbatan 36 ta pog'onaga ko'tarildi. Innovatsiya va ilm-fan sohasiga Davlat budjetidan ajratiladigan yillik mablag'lar hajmi 2018-yilga nisbatan 3 baravarga oshirildi va 1,5 trillion so'mga yetkazildi. Yosh olimlar 2018-yilda 6,5 ming nafar bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda ularning soni 10,8 ming nafarni tashkil etdi, ya'ni bir yarim baravarga o'sdi. Oxirgi 4 yilda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo'yicha maxsus institutlar (innovatsion jamg'armalar, venchur tashkilotlar va boshqalar) soni 28 taga yetkazildi. 2018-yildan boshlab har yili o'tkazilayotgan Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi - "Innoweek.uz" xorijiy innovatsion va ilmiy markazlar, investitsion fondlar, texnologik agentliklar,

texnoparklar va biznes-inkubatorlarni bir maqsad yo'lida jamlovchi innovatsion texnologiyalar platformasiga aylanmoqda.

- Muvofiq ijtimoiy himoya dasturlarini yaratish. Samarali ijtimoiy himoya dasturlarini ishlab chiqish ijtimoiy tenglikni yaxshilashga yordam beradi va aholining zaif qatlamlarini, shu jumladan ishsizlar va mavsumiy ishchilarni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekistonda ishsizlarni ijtimoiy himoya qilish tizimi doirasida turli dasturlar va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari keng miqyosda amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda bandlikni tartibga solish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha asosiy vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hisoblanadi.

Xususan, ishsizlarni ijtimoiy himoya qilish borasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

1. Ishsizlik nafaqasini to'lash: O'zlariga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishini yo'qotgan fuqarolar ishsizlik nafaqasini olish huquqiga ega bo'lishi mumkin.

2. Bandlik: Ishsizlarni faol ish bilan ta'minlash, shu jumladan ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish maqsadida ta'lim va malaka oshirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish.

3. Kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlari: Mavsumiy ishchilar va vaqtincha ishsizlar uchun yangi ko'nikmalarga ega bo'lish va ularning ishga tayyorgarligini oshirish uchun o'qitish va qayta tayyorlash dasturlari taqdim etilishi mumkin.

- Bandlikning moslashuvchan shakllarini rivojlantirish: Masofaviy ish yoki yarim kunlik ish kabi moslashuvchan bandlik shakllarini joriy etish o'zgaruvchan mehnat bozori sharoitlariga moslashish va ish va hayot muvozanatini ta'minlashga yordam beradi.

- Gender tengligini rag'batlantirish: mehnat dunyosida gender tengligini qo'llab-quvvatlash adolatliroq mehnat sharoitlarini yaratishga yordam beradi va erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlarni ochib beradi.

- Xalqaro mehnat bozoriga tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish: Jahon raqobatini hisobga olgan holda, xalqaro mehnat bozoriga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish O'zbekiston mutaxassislari va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

- Mehnat migratsiyasini rag'batlantirish: mehnat migratsiyasini rag'batlantirish fuqarolarning turli tarmoqlar va hududlar o'rtasida o'tishini osonlashtirishi mumkin, bu esa mehnatdan samaraliroq foydalanishga yordam beradi.

Aynan shu yo‘nalishda olib borilgan chora-tadbirlar o‘zaro sinergik tarzda O‘zbekistonda moslashuvchan mehnat bozorini rivojlantirishga, o‘zgaruvchan iqtisodiy va ijtimoiy dinamika sharoitida barqarorlik va tenglikni ta‘minlashga yordam berishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy O‘zbekistondagi mehnat bozori puxta va har tomonlama ko‘rib chiqishni talab qiladigan qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yangi iqtisodiy va ijtimoiy voqelikka moslashish jarayonida ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish davlat, tadbirkorlik sektori va jamiyatning birgalikdagi sa‘y-harakatlarini talab qiladi. Ta‘lim va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mehnat bozori ehtiyojlariga javob beradigan kadrlar tayyorlashni ta‘minlovchi strategik elementlarga aylanmoqda. Bandlikning moslashuvchan shakllarini yaratish va mehnat migratsiyasini rag‘batlantirish ishchilarga o‘zgaruvchan sharoitlarga yaxshiroq moslashishga yordam beradi. Ijtimoiy adolat va inklyuzivlikni ta‘minlash, imkoniyatlar va ish haqi tengsizliklarini bartaraf etish, gender tengligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratish lozim. Global raqobat sharoitida xalqaro mehnat bozoriga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha dasturlarni ishlab chiqish istagi o‘zbek mutaxassislari uchun yangi istiqbollarni ochadi, migratsiyani qo‘llab-quvvatlash esa tajriba va malaka almashishga yordam beradi.

Bu yo‘nalishlarda sa‘y-harakatlarni birlashtirish zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy dinamika muammolarini samarali yengishga, farovonlik va O‘zbekistonning barcha fuqarolari tengligini ta‘minlashga qodir, yanada barqaror, raqobatbardosh va adolatli mehnat bozorini shakllantiradi.

Adabiyotlar

1. Абдуллаева, М. (2020). Проблемы рынка труда молодёжи в современном мире и Узбекистане: пути их преодоления. Общество и инновации, 1(2), 73-83.
2. Раджабова, Г. У., Кузибаева, О. М., & Назаров, Х. Ё. (2016). Развитие национального рынка труда Узбекистана и его эффективное функционирование. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, (3 (13)), 5-9.
3. Саидова, М. Х. (2019). Молодёжная безработица на рынке труда Узбекистана: проблемы и некоторые пути решения. Экономика и финансы (Узбекистан), (9), 43-47.
4. Ақобирова, М. С. (2021). Проблемы молодого поколения на рынке труда. Экономика и финансы (Узбекистан), (Спецвыпуск 4), 297-301.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.